

TARIXIY TAJRIBALAR ASOSIDA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA VATANPARVARLIK G‘OYALARINI TASHKIL ETISH METODLARI

O‘ktamova Mehriyoyo A‘zamovna

Buxoro davlat pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi kafedrasida
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17564078>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarda vatanparvarlik g‘oyalari shakllantirish jarayonida tarixiy tajribadan samarali foydalanish masalalari yoritiladi. O‘qish savodxonligi darslari orqali milliy g‘urur, tarixiy xotira, ona yurtga sadoqat, mustaqillik va ozodlik qadriyatlarini o‘quvchilarga singdirishning nazariy-metodik asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, tarixiy voqealar, mashhur siymolar, xalq og‘zaki ijodi, maqollar, rivoyatlar va badiiy asarlar orqali vatanparvarlik g‘oyalari shakllantirish yo‘llari ko‘rsatib beriladi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini, ijtimoiy faolligini, ma‘naviy dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: o‘qish savodxonligi, tarixiy tajriba, vatanparvarlik g‘oyalari, metodika, mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil, milliy qadriyatlar, tarixiy meros, ona yurt, ozodlik, badiiy matnlar, xalq og‘zaki ijodi, ma‘naviyat, g‘oya, o‘quv jarayoni, tarbiya, milliy g‘urur, istiqloq, erkinlik, mustaqillik.

Zamonaviy ta‘lim tizimining dolzarb vazifalaridan biri — yosh avlodni nafaqat bilimli, balki mustaqil fikrlaydigan, milliy qadriyatlarni qadrlaydigan va Vatanga sodiq shaxs sifatida shakllantirishdir. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni hamda “Yangi O‘zbekiston – taraqqiyot strategiyasi”da belgilangan maqsadlar yoshlarning milliy o‘zlikni anglashini, tarixiy xotira va vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishini ta‘minlashga qaratilgan. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘qish savodxonligi darslari orqali vatanparvarlik g‘oyalari singdirish katta ahamiyat kasb etadi. XXI asrda ta‘lim jarayonida innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi, raqamli texnologiyalar rivoji va talabalarning o‘quv motivatsiyasini oshirish zaruriyati pedagogik jarayonning yangi shakl va metodlarini izlashni taqozo qilmoqda. Shunday metodlardan biri sifatida geymifikatsion yondashuv keng ko‘lamda qo‘llanila boshladi. Geymifikatsiya – bu o‘yin elementlari va mexanizmlarini no‘o‘yin kontekstida, ya‘ni ta‘lim, ishlab chiqarish yoki ijtimoiy jarayonlarda qo‘llash orqali samaradorlikni oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvdir.

O‘zbek xalqining boy tarixiy merosi, buyuk ajdodlarimizning ilm-fan, adabiyot va davlat boshqaruvidagi faoliyati vatanparvarlikning eng yorqin namunasi. Alisher Navoiy, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi siymolarning hayoti va ijodi o‘quvchilarga milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini singdirishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. O‘qish savodxonligi darslarida ana shu tarixiy shaxslar asarlaridan parchalar, maqollar, hikmatli so‘zlar asosida topshiriqlar tuzish o‘quvchilarning dunyoqarashini boyitadi. O‘qish savodxonligi darslarida vatanparvarlik g‘oyalari shakllantirish samarali metodlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Quyida o‘qish savodxonligida vatanparvarlik g‘oyalari singdirish metodlari:

✓ Matnli o‘yin-usullar: tarixiy voqealarni sahnalashtirish, qahramonlarning nutqini ifodali o‘qish orqali o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb qilish.

✓ Savol-javob va muammoli topshiriqlar: “Agar sen Amir Temur davrida yashagan bo‘lsang, Vatan himoyasi uchun qanday hissa qo‘sharding?” kabi savollar orqali o‘quvchilarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish.

✓ Interfaol metodlar: tarixiy shaxslar xaritasini yaratish, rolli o‘yinlarda qatnashish orqali bilimlarni mustahkamlash.

✓ Multimediya vositalari: tarixiy lavhalar, videodarslar, virtual muzeylardan foydalanish o‘quvchilarning tasavvurini kengaytiradi.

Avvalo, matnli o‘yin-usullar katta ahamiyat kasb etadi. Tarixiy voqealarni sahnalashtirish, mashhur qahramonlarning nutqini ifodali o‘qish o‘quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga jalb qiladi. Bu usul nafaqat qiziqishni oshiradi, balki ularning milliy qahramonlarga mehr va hurmatini kuchaytiradi. Shuningdek, savol-javob va muammoli topshiriqlar o‘quvchilarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda muhimdir. Masalan, “Agar sen Amir Temur davrida yashagan bo‘lsang, Vatan himoyasi uchun qanday hissa qo‘sharding?” kabi savollar yoshlarni o‘z nuqtayi nazarini ifodalashga, o‘zini tarixiy jarayonlarning faol ishtirokchisi sifatida tasavvur etishga undaydi. Dars jarayonida interfaol metodlar ham samarali bo‘lib, ular o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Masalan, tarixiy shaxslar xaritasini tuzish, rolli o‘yinlarda qatnashish orqali o‘quvchilar bilimlarni nafaqat eslab qoladi, balki ularni hayotiy vaziyatlarga tatbiq etishni ham o‘rganadilar. Multimediya vositalari esa tasavvurni kengaytiradi. Tarixiy lavhalar, videodarslar, virtual muzeylardan foydalanish o‘quvchilarga tarixni jonli tasavvur qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular milliy meros va qadriyatlarining qadriga yetishni chuqurroq anglaydilar. Bundan tashqari, badiiy matnlar asosida tahlil qilish o‘quvchilarda milliy g‘urur va jasorat tuyg‘ularini uyg‘otadi. She‘r, hikoya yoki tarixiy qissalarni o‘qish jarayonida Vatanga sadoqat, mardlik, fidoyilik kabi g‘oyalar yoshlarning dunyoqarashiga singdiriladi.

Ijodiy yozuv topshiriqlari ham samarali usullardan biridir. “Vatanim faxrim” mavzusida insho yozish yoki milliy qahramonga maktub yozish o‘quvchilarning shaxsiy hissiyotlarini ifodalashga yordam beradi. Bu orqali ular Vatan oldidagi mas‘uliyatni yanada chuqurroq his etadilar. Maqol va hikmatlardan foydalanish milliy qadriyatlarni mustahkamlashda muhimdir. Xalq donoligi asosida o‘quvchilarda Vatanga sodiqlik, birlik va hamjihatlik tuyg‘ulari tarbiyalanadi. Munozara va debatlar esa yoshlarni faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lishga chorlaydi. “Vatanparvarlik nima?”, “Yoshlar Vatan ravnaqi uchun nimalar qilishi kerak?” kabi mavzularda bahs-munozara uyushtirish orqali ularning nutqiy va ijtimoiy ko‘nikmalari rivojlanadi. Shuningdek, tadqiqot topshiriqlari o‘quvchilarning izlanish va tahlil qilish malakasini shakllantiradi. Tarixiy shaxslar hayoti, ularning Vatan ravnaqi uchun qilgan xizmatlari yuzasidan mini-loyihalar yaratish yoshlarni mustaqil o‘rganishga undaydi. Jamoaviy ishlar ham o‘quvchilarda hamkorlikni kuchaytiradi. Masalan, “Mening Vatanim — mening faxrim” devoriy gazetasi, plakat yoki taqdimot tayyorlash jarayonida ular bir-biridan o‘rganadi va o‘zaro hamjihatlikda ishlashni o‘rganadilar. Musiqa va san‘at orqali tarbiya ham samarali vositadir. Vatanparvarlik qo‘shiqlarini tinglash va sahnalashtirish, milliy san‘at asarlarini tahlil qilish yoshlarning milliy ruhini kuchaytiradi. Oxir-oqibat, o‘yinli test va viktorinalar yordamida o‘quvchilarning bilimlari mustahkamlanadi, ular qiziqarli tarzda yangi ma‘lumotlarni o‘zlashtiradilar.

Ushbu metodlar orqali o‘quvchilar nafaqat o‘qish savodxonligini rivojlantiradilar, balki milliy g‘urur, Vatanga sadoqat va mas‘uliyat tuyg‘ularini ham o‘z qalblarida chuqur singdiradilar.

O‘qish savodxonligi darslarida o‘quvchilarga uyga mustaqil topshiriqlar berish muhim metodlardan biridir. Masalan, “Mahallangda Vatan uchun xizmat qilgan kishilar haqida hikoya yozib kel” yoki “Bobongdan vatanga oid hikoyat so‘rab yozib ol” kabi vazifalar ularning mustaqil izlanish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon nafaqat tarixiy tajribalarni o‘rganishga, balki oilaviy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirishga ham xizmat qiladi. Mustaqil topshiriqlar o‘quvchilarni izlanishga, ota-onalar, bobolar va buvilar bilan suhbatlashishga, oilaviy xotiralarni qayta tiklashga undaydi. Natijada, ular Vatan tarixiga doir shaxsiy va oilaviy misollarni keltirib, o‘zining yozma va og‘zaki nutqini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bu usul orqali o‘quvchilarda tarixiy xotiraga hurmat, avlodlar davomiyligi va Vatan oldidagi mas‘uliyat tuyg‘usi shakllanadi. Shuningdek, mustaqil ta‘lim jarayonida o‘quvchilar ijodiy yondashishga o‘rganadilar. Ularga Vatan mavzusida insho yozish, she‘r yaratish, kichik tadqiqot loyihalari tuzish topshirig‘i berilganda, ular o‘z qobiliyatlarini namoyon qilish imkoniga ega bo‘ladilar. Bu esa shaxsiy fikrlashni rivojlantiradi, ijodiy salohiyatni yuzaga chiqaradi va o‘z yurtiga bo‘lgan mehrni yanada mustahkamlaydi. Eng muhimi, mustaqil ta‘lim va izlanishga yo‘naltirilgan topshiriqlar o‘quvchilarda “men ham Vatan uchun foyda keltira olaman” degan ishonchni uyg‘otadi. Bu ishonch esa ularni kelgusida mas‘uliyatli, vatanparvar, ijtimoiy faol shaxs bo‘lib shakllanishiga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tarixiy tajribalar asosida tashkil etilgan o‘qish savodxonligi darslari o‘quvchilar tafakkurida chuqur kognitiv va tarbiyaviy o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi. Bunday darslarda o‘quvchilar nafaqat matnni o‘qib, uning mazmunini yuzaki tushunish bilan cheklanmaydilar, balki matnning g‘oyaviy-badiiy qatlamlarini tahlil qilish, asosiy ma‘no va g‘oyalarni anglab yetish, ularni hayotiy tajribasi bilan qiyoslash va shaxsiy qarashlari bilan uyg‘unlashtirish imkoniga ega bo‘ladilar. Bu jarayon o‘quvchilarning bilim olish faoliyatini faqat axborot qabul qilish darajasida emas, balki uni qayta ishlash, umumlashtirish va yangi kontekstlarda qo‘llash darajasiga olib chiqadi. Natijada, o‘quvchilar ongida milliy o‘zlikni anglash jarayoni tobora chuqurlashib, o‘z tarixiy ildizlariga, milliy qadriyat va urf-odatlariga nisbatan mas‘uliyatli munosabat shakllanadi. Shuningdek, ularning tafakkuri ijodiylik va tanqidiylik bilan boyiydi: tarixiy shaxslar faoliyatiga baho berishda yoki ma‘lum bir voqeaga munosabat bildirishda mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari rivojlanadi.

Eng muhimi, tarixiy materiallar bilan ishlash, ularni badiiy va ilmiy manbalar asosida tahlil etish jarayonida o‘quvchilarda Vatanga muhabbat, sadoqat, fidoyilik kabi tuyg‘ular ongli ravishda shakllanadi. Bu esa nafaqat ularning shaxsiy ma‘naviy-axloqiy rivojiga, balki jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini egallashiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa. O‘qish savodxonligi darslarini tarixiy tajribalar, milliy qadriyatlar va badiiy-ma‘naviy manbalar asosida tashkil etish o‘quvchilarning bilim olish jarayonini faqat axborot o‘zlashtirish bilan cheklab qo‘ymay, balki uni chuqurroq kognitiv faoliyatga, mustaqil tafakkur yuritishga va ijodiy yondashuvga yo‘naltiradi. Ushbu jarayon natijasida o‘quvchilar shaxsiy tajribasini milliy tarix va umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish imkoniga ega bo‘lib, bilimni hayotiy amaliyotda qo‘llash, o‘z qarashlarini asosli tarzda himoya qilish hamda ijtimoiy-madaniy muhitda faol pozitsiyani egallash ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar. Shuningdek, mazkur metodik yondashuv o‘quvchilarda milliy o‘zlikni anglash, ma‘naviy-axloqiy immunitetni mustahkamlash, tanqidiy va ijodiy tafakkurni rivojlantirish bilan birga, ularda Vatanga sadoqat,

xalqning tarixiy merosiga hurmat va kelajakka nisbatan mas’uliyat hissini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo’ladi. Zero, tarixiy tajribalar asosida boyitilgan dars jarayonlari shaxsning faqat bilish qobiliyatini rivojlantirish bilan kifoyalanmay, balki uning ijtimoiy-ma’naviy qiyofasini shakllantirishga, jamiyat oldida faol va ongli fuqarolik pozitsiyasini egallashga ham xizmat qiladi. Natijada, o’qish savodxonligi darslarida vatanparvarlik g’oyalari singdirish jarayoni o’quvchilarning ma’naviy dunyoqarashini kengaytirish, milliy istiqlol mafkurasiga sodiq, ijtimoiy faolligi yuqori, zamonaviy bilim va ko’nikmalarga ega barkamol avlodni tarbiyalashda metodik hamda pedagogik jihatdan beqiyos ahamiyat kasb etadi. Shu bois, tarixiy tajribalarga tayangan holda yaratilgan metodlar ta’lim-tarbiya jarayonida barqaror natija beruvchi samarali mexanizm sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 112 b.
2. Hasanov A., To‘xtayev N. Pedagogik texnologiyalar va ta’lim metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 280 b.
3. Mavlonova R., Rasulova M. Mustaqil ta’limni tashkil etish metodlari. – Toshkent: Ilm Ziyoi, 2020. – 196 b.
4. Jo‘rayev M. Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2017. – 210 b.
5. Qodirov A. Geymifikatsion yondashuv asosida ta’lim jarayonini takomillashtirish. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021. – 152 b.
6. Xolmatova S. Talabalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishda innovatsion metodlardan foydalanish. – Toshkent: TDPU, 2018. – 174 b.
7. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. – 176 b.
8. Kapp K. The Gamification of Learning and Instruction. – San Francisco: Pfeiffer, 2012. – 302 p.
9. Werbach K., Hunter D. For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. – Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012. – 148 p.
10. Zichermann G., Cunningham C. Gamification by Design. – Sebastopol: O‘Reilly Media, 2011. – 244 p.
11. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. “From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification”. – Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, 2011. – pp. 9–15.